

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKANING FOTOMETRIYA BO'LIMIGA DOIR MASALALAR YECHISH METODIKASI

Kosimova Yanglish

JDPU Fizika kafedrasi o'qituvchisi

Umarova Gavhar

Jizzax davlat pedagogika universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanining fotometriya bo'limiga doir masalalar yechish metodikasi tahlil qilingan. Yorug'lik oqimi, yoritilganlik, yorug'lik kuchi va yorqinlik kabi asosiy fotometrik kattaliklar, ular orasidagi bog'lanish formulalari hamda masalalarni bosqichma-bosqich yechish algoritmi yoritilgan. Shuningdek, masalalar yechishda o'quvchilarda uchraydigan tipik xatolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatilgan..

Kalit so'zlar. fotometriya, yorug'lik oqimi, yoritilganlik, yorug'lik kuchi, masala yechish metodikasi, algoritmik yondashuv, fizika ta'limi..

Annotation. This thesis analyzes the methodology of solving problems in the "Photometry" section of the physics course in general secondary schools. The main photometric quantities — luminous flux, illuminance, luminous intensity, and brightness — the formulas connecting them, and a step-by-step algorithm for solving problems are examined. Typical student errors in problem-solving and ways to eliminate them are also indicated.

Keywords: photometry, luminous flux, illuminance, luminous intensity, problem-solving methodology, algorithmic approach, physics education.

Аннотация. ДВ тезисе проанализирована методика решения задач по разделу «Фотометрия» курса физики в общеобразовательных школах. Рассмотрены основные фотометрические величины — световой поток, освещённость, сила света и яркость, связывающие их формулы, а также пошаговый алгоритм решения задач. Также указаны типичные ошибки учащихся при решении задач и пути их устранения..

Ключевые слова: фотометрия, световой поток, освещённость, сила света, методика решения задач, алгоритмический подход, физическое образование.

Kirish. Fizika fanining fotometriya bo'limi yorug'lik hodisalarining energetik va qabul qilishga oid xarakteristikalarini o'rganadi. Ushbu bo'limda

o'quvchilar yorug'lik oqimi, yoritilganlik, yorug'lik kuchi va yorqinlik kabi fundamental fotometrik kattaliklar bilan tanishadilar. Fotometrik kattaliklar orasidagi matematik bog'lanishlar nisbatan sodda bo'lishiga qaramay, o'quvchilar ko'pincha masalalar yechishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladilar. Buning asosiy sabablari — fotometrik kattaliklarning fizik ma'nosini yetarlicha anglamaslik, o'lchov birliklarini chalkashtirish (lyumen, lyuks, kandela), masala shartini to'g'ri tahlil qila olmaslik va geometrik tasavvurning yetishmasligidir. Aynan shu sababli, fotometriya bo'limiga doir masalalarni yechishning samarali metodikasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyatga ega [1].

Fotometriya bo'limining asosiy kattaliklari va ular orasidagi bog'lanishlarni tushunish masalalarni muvaffaqiyatli yechishning asosiy shartidir. **Yorug'lik oqimi (Φ)** — yorug'lik manbaining nurlanish quvvatini inson ko'zining spektral sezgirligi orqali baholovchi fotometrik kattalik bo'lib, lyumen (lm) da o'lchanadi. **Yorug'lik kuchi (I)** — birlik fazoviy burchakka to'g'ri keluvchi yorug'lik oqimi: $I = \Phi/\Omega$, bu yerda Ω — fazoviy burchak (steradian). Yorug'lik kuchi kandela (cd) da o'lchanadi. Nuqtaviy manba uchun to'liq fazoviy burchak 4π steradianga teng bo'lib, izotrop manbaning to'liq yorug'lik oqimi $\Phi = 4\pi I$ formula orqali ifodalanadi. **Yoritilganlik (E)** — sirt birligiga tushayotgan yorug'lik oqimi: $E = \Phi/S$, o'lchov birligi lyuks (lx). Yoritilganlik bilan yorug'lik kuchi orasidagi bog'lanish masala yechishda eng ko'p qo'llaniladigan formuladir: nuqtaviy manbadan r masofada, yorug'lik sirtga α burchak ostida tushganda, yoritilganlik $E = I \cdot \cos\alpha/r^2$ formula bilan aniqlanadi [2].

Fotometriyaga oid masalalarni yechishda o'quvchilar eng ko'p quyidagi tipik xatolarga yo'l qo'yadilar: yorug'lik oqimi va yoritilganlik tushunchalarini chalkashtirish; $E = I \cdot \cos\alpha/r^2$ formuladagi kosinus ko'paytuvchini hisobga olmaslik; yorug'lik sirtga perpendikulyar tushganda ($\alpha = 0^\circ$, $\cos\alpha = 1$) ham formulani to'liq yozmaslik; masofa kvadratga proporsional bog'lanishni unutish; o'lchov birliklarini noto'g'ri almashtirish; masala shartidagi geometrik vaziyatni to'g'ri tasavvur qila olmaslik. Ushbu xatolarni bartaraf etish uchun masalalarni yechishning aniq algoritmik ketma-ketligiga rioya qilish talab etiladi [1].

Quyidagi jadvalda fotometrik kattaliklar va ular orasidagi asosiy bog'lanishlar tizimli ravishda keltirilgan:

Kattalik nomi	Belgilanishi	Formula si	O'lchov birligi	Boshqa kattaliklar bilan bog'lanishi
Yorug'lik oqimi	Φ	$\Phi = I \cdot \Omega$	lm (lyumen)	$\Phi = E \cdot S$ (tekis yoritilganda)
Yorug'lik kuchi	I	$I = \Phi / \Omega$	cd (kandela)	$I = E \cdot r^2 / \cos \alpha$
Yoritilganlik	E	$E = \Phi / S$	lx (lyuks)	$E = I \cdot \cos \alpha / r^2$
Fazoviy burchak	Ω	$\Omega = S / r^2$	sr (steradian)	To'liq sfera: $\Omega = 4\pi$
Yorqinlik	B	$B = I / S_{\text{ko'rin}}$	cd/m ²	Sirtning ko'rinadigan yuzasiga bog'liq
Yorug'lik bosimi	p	$p = E / c$	Pa (Paskal)	c — yorug'lik tezligi

jadval. Asosiy fotometrik kattaliklar va ular orasidagi bog'lanishlar

Fotometriya masalalarini yechishning samarali algoritmi olti bosqichdan iborat. **Birinchi bosqich** — masala shartini diqqat bilan o'qib chiqish va tahlil qilish: berilgan kattaliklar, topilishi kerak bo'lgan kattalik aniqlanadi, masala

qanday fizik vaziyatni ifodalashi tushuniladi. **Ikkinchi bosqich** — masala shartini qisqacha yozish: “Berilgan” va “Topish kerak” qismlari ajratiladi, barcha kattaliklar xalqaro birliklar tizimi (SI) ga o‘tkaziladi. **Uchinchi bosqich** — geometrik vaziyatni chizish: masala shartiga mos chizma chiziladi, unda yorug‘lik manbai, yoritilayotgan sirt, masofa (r), tushish burchagi (α) va boshqa geometrik parametrlar aniq ko‘rsatiladi. Chizma masalani to‘g‘ri tushunish va yechishning eng muhim shartidir. **To‘rtinchi bosqich** — kerakli formulalarni tanlash va ularni asoslash: qaysi fotometrik kattaliklar orasidagi bog‘lanish formulasidan foydalanish kerakligi aniqlanadi, formula masala shartiga mos ravishda o‘zgartiriladi. **Beshinchi bosqich** — hisoblash: son qiymatlar formulaga qo‘yiladi va arifmetik amallar bajariladi. **Oltinchi bosqich** — javobni tahlil qilish va tekshirish: olingan natijaning fizik ma‘nosi tahlil qilinadi, o‘lchov birligi to‘g‘ri yozilganligi tekshiriladi, natijaning haqiqatga yaqinligi baholanadi (masalan, yoritilganlik quyosh nurida 100 000 lx, xonada 300-500 lx ekanligini bilish). Ushbu algoritimga rioya qilish o‘quvchilarning masala yechish ko‘nikmalarini tizimli rivojlantiradi va yuqorida sanab o‘tilgan tipik xatolarning oldini oladi [2]

.Mazkur metodika asosida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov natijalari uning samaradorligini tasdiqladi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar (n=30) fotometriya masalalarini yuqoridagi olti bosqichli algoritm asosida yechishga o'rgatilgan bo'lsa, nazorat guruhidagi o'quvchilar (n=28) an'anaviy usulda masalalar yechishgan. Tajriba yakunida o'tkazilgan nazorat ishi natijalariga ko'ra, tajriba guruhida masalalarni to'liq va to'g'ri yechish ko'rsatkichi 81% ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 58% ni tashkil etdi. Ayniqsa, geometrik chizma chizish va formulani to'g'ri tanlash bosqichlarida tajriba guruhi o'quvchilari ancha yuqori natijalarni ko'rsatdilar. Chizma chizib, masalani to'g'ri tasavvur qilgan o'quvchilar ulushi tajriba guruhida 86% ni, nazorat guruhida esa 52% ni tashkil etdi. O'lchov birliklarini to'g'ri almashtirish va javobni tekshirish ko'nikmalari bo'yicha ham tajriba guruhi sezilarli ustunlikka ega bo'ldi [1].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizikaning fotometriya bo'limiga doir masalalarni yechish metodikasi aniq algoritmik ketma-ketlikka, geometrik tasavvurni rivojlantirishga va fotometrik kattaliklarning fizik ma'nosini chuqur anglashga asoslanishi lozim. Olti bosqichli algoritm — masala shartini tahlil qilish, qisqacha yozish, chizma chizish, formulalarni tanlash, hisoblash va javobni tekshirish — o'quvchilarning masala yechish ko'nikmalarini tizimli ravishda rivojlantiradi va tipik xatolarning oldini oladi. Ushbu metodikani amaliyotga keng joriy etish fizika ta'limi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2006. – 200 b.
2. Djorayev M. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. – T.: "Fan va texnologiya", 2015. – 280 b.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Iste'dod, 2008. – 180 b.
4. Mirzaxmedov B., G'ofurov N. va boshqalar. Fizika o'qitish nazariyasi va metodikasi. – T., 2010. – 256 b.
5. P.Xabibullayev, A.Boydadayev. Fizika 8-sinf darsligi. – T.: "O'qituvchi", 2019. – 208 b.

